

Matas permanentemente alagadas e matas periodicamente alagáveis da planície costeira do estado do Rio de Janeiro

Bruno Coutinho Kurtz¹

¹ Diretoria de Pesquisa Científica, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

Introdução

Entre as áreas úmidas costeiras do Brasil (Junk et al. 2015), estão as matas permanentemente alagadas e as matas periodicamente alagáveis. Essas formações florestais, que se desenvolvem sobre solos saturados ou inundados pelo lençol freático (água doce), têm recebido diferentes nomes regionais, como florestas pantanosas, paludosas, turfosas, brejosas, aluviais ou caxetais (Galvão et al. 2002, Dorneles & Waechter 2004, Lima et al. 2006). São florestas que apresentam distribuição natural muitas vezes fragmentada, ocorrendo em solos hidromórficos orgânicos (Organossolos) ou minerais (Gleissolos, Neossolos Flúvicos e Planossolos; e.g., Lima et al. 2006) associados a margens de rios ou lagoas e depressões naturais do terreno. Distribuem-se ao longo das planícies costeiras das regiões Sudeste e Sul do Brasil (ver Kurtz et al. 2015), fazendo limite com diferentes tipos de vegetação, incluindo formações florestais e campestres. Muitas áreas de matas alagadas/alagáveis ocorrem nas planícies quaternárias de origem marinha (restingas), fazendo parte do rico mosaico vegetacional característico desses ecossistemas (e.g., Araujo et al. 1998, Menezes & Araujo 2005).

Nas planícies costeiras do estado do Rio de Janeiro, as matas permanentemente alagadas e periodicamente alagáveis se estendiam, no passado, por vastas áreas, contribuindo para a manutenção da diversidade biológica do complexo de vegetação da Mata Atlântica fluminense (Scarano 2002). Essas matas, entretanto, virtualmente desapareceram por ações antrópicas (ver item Impactos humanos), estando restritas atualmente a alguns remanescentes, principalmente em Unidades de Conservação (Figuras 1,2) e em algumas Áreas de Preservação Permanente – APPs (e.g., Araujo et al. 1998, Menezes & Araujo 2005, Lima et al. 2006). Além disso, são matas ainda pouco conhecidas sob o ponto de vista florístico e, principalmente, fitossociológico, o que pode estar relacionado a uma ocorrência mais restrita e fragmentada, acentuada pelo intenso processo de antropização, ou à própria dificuldade de trabalho em ambientes com solo alagado ou saturado de água. O conhecimento atual de sua vegetação está concentrado em três localidades: o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Henriques et al. 1986, Araujo et al. 1998, Barros 2000, Oliveira 2000, Kurtz et al.

2013), norte-fluminense; a Reserva Biológica de Poço das Antas (Carvalho et al. 2006, Guedes-Bruni et al. 2006, Scarano 2006), região das baixadas litorâneas; e a restinga da Marambaia (Menezes & Araujo 2005), região metropolitana.

Figura 1 – Mapa de vegetação da Reserva Biológica de Poço das Antas, Silva Jardim, Rio de Janeiro, mostrando a distribuição das florestas aluviais (matas permanentemente alagadas e periodicamente alagáveis), além das caoeiras aluviais (resultantes do processo de sucessão natural após a supressão total ou parcial das primeiras, por intervenções antrópicas) (Lima et al. 2006).

Figura 2 – Mapa do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, região norte-fluminense, mostrando as lagoas costeiras e pequeno trecho do oceano Atlântico (cinza claro); as formações florestais (cinza escuro, formadas basicamente por matas periodicamente alagáveis); e os oito trechos (A-H) estudados por Kurtz (2009). No detalhe, fotografia aérea do limite sudoeste do parque, mostrando matas periodicamente alagáveis associadas à lagoa de Jurubatiba (Foto: Romulo Campos) (Kurtz et al. 2013).

Estrutura, composição florística e riqueza de espécies

Embora os macrohabitats ‘mata permanentemente alagada’ e ‘mata periodicamente alagável’, descritos separadamente a seguir, apresentem nítidas diferenças em termos de fitofisionomia, estrutura e composição de espécies arbustivo-arbóreas, como resposta a diferenças na duração e intensidade do alagamento, e sejam frequentemente de fácil reconhecimento em campo, em muitas situações ocorrem matas intermediárias, como consequência do gradiente de alagamento provocado por pequenas variações topográficas. Essa transição pode ser observada no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Kurtz 2009).

Matas permanentemente alagadas

As matas permanentemente alagadas da planície costeira do estado do Rio de Janeiro são caracterizadas pela dominância de *Tabebuia cassinoides* (Lam.) DC., espécie arbórea decídua (Araujo et al. 1998, Menezes & Araujo 2005, Scarano 2006). São matas baixas, com 8-15 m de altura e dossel aberto. O lençol freático encontra-se acima do solo (10-50 cm) na maior parte do ano, com pouca variação, mesmo no período mais seco. Na restinga da Marambaia, o lençol freático aflorado pode alcançar mais de 1,4 m

de profundidade (Menezes & Araujo 2005). Já no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, observou-se, num período excepcionalmente seco, um trecho de mata permanentemente alagada totalmente seco (Bruno Kurtz, obs. pess.).

As poucas informações quantitativas sobre a estrutura dessas formações no estado do Rio de Janeiro estão restritas à Reserva Biológica de Poço das Antas (Scarano 2006). No estudo, foram amostradas 1744 árvores com diâmetro do tronco à altura do peito maior ou igual a 3,5 cm, em 0,5 ha de mata alagada em bom estado de conservação. A riqueza de espécies ($S = 59$) foi relativamente baixa e a diversidade ($H' = 1,3 \text{ nats.ind.}^{-1}$) muito baixa, em função da dominância numérica de *T. cassinoides* (63% do total das árvores amostradas).

Apesar da dominância de *T. cassinoides*, outras cinco espécies foram consideradas abundantes na área ($N \geq 50$ árvores amostradas), entre as quais as especialistas de áreas alagadas/alagáveis *Calophyllum brasiliense* Cambess. e *Symphonia globulifera* L.f. As demais espécies foram consideradas intermediárias ($11 < N < 33$; 11 espécies) ou raras ($N < 10$; 42 espécies) na mata permanentemente alagada; muitas dessas espécies são mais conspícuas na mata periodicamente alagável ou nas florestas sobre morrotes locais. Já o estrato herbáceo apresentou densa cobertura da bromélia *Nidularium procerum* Lindm., com estimativa de mais de 40 mil rosetas por hectare, número esse atribuído principalmente à propagação clonal. A serrapilheira acumulada nas rosetas dessas bromélias fornece sítios mais seguros – não alagados – para a germinação e desenvolvimento das plântulas das espécies arbóreas, incluindo aquelas raras ou com abundância intermediária, conferindo maior riqueza à área. Por sua vez, as espécies arbóreas não decíduas fornecem meia-sombra para *N. procerum*, bromélia não tolerante à luz solar direta (Scarano 2006).

Matas permanentemente alagadas também têm sido sucintamente descritas para o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Henriques et al., 1986, Araujo et al. 1998; Figura 3) e restinga da Marambaia (Menezes & Araujo 2005). A flora vascular dessas matas nas duas áreas citadas (provavelmente subamostradas) é muito pobre, com nove e onze espécies, respectivamente. Pequenas manchas dessa formação ainda podem ser observadas ao longo da planície costeira do estado, incluindo a Área de Proteção Ambiental das Tabebuias, na cidade do Rio de Janeiro (Figura 4).

Figura 3 – Trecho de mata permanentemente alagada, dominada por *Tabebuia cassinoides*, na borda interna de lagoa costeira no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, norte-fluminense (Foto: Bruno Kurtz).

Figura 4 – Imagem aérea da Área de Proteção Ambiental das Tabebuias, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, rodeada por edificações numa região em pleno crescimento imobiliário (Foto: Custódio Coimbra, O Globo).

Matas periodicamente alagáveis

As matas periodicamente alagáveis, como o próprio nome já diz, estão sujeitas à inundação do lençol freático na estação chuvosa. Elas ocorrem sobre terrenos planos, com micro relevo irregular, formando um mosaico de trechos ligeiramente mais altos e mais baixos. A diferença entre esses trechos é frequentemente < 30 cm, mas suficiente para determinar grandes diferenças na intensidade e duração do alagamento (Scarano 2006). Sobre o solo, pode ocorrer o acúmulo de espessa camada de serrapilheira (~20 cm; Menezes & Araujo 2005). No Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, essas matas se desenvolvem sobre solos orgânicos, sendo que a camada de matéria orgânica (turfa) pode ultrapassar 2 m de profundidade (Kurtz 2009). Ali, mesmo quando não está aflorando, o lençol freático encontra-se frequentemente próximo à superfície (Figura 5).

Figura 5 – Camada superficial de solo orgânico (turfa) da mata periodicamente alagável do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Rio de Janeiro. Observar o lençol freático próximo à superfície (Foto: Bruno Kurtz).

Nas planícies costeiras do Rio de Janeiro, as matas periodicamente alagáveis têm sido mais estudadas quanto à composição florística e estrutura fitossociológica do seu componente arbustivo-arbóreo do que seus pares permanentemente alagados. Apesar disso, os dados atualmente disponíveis estão concentrados no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e na Reserva Biológica de Poço das Antas (Tabela 1). São matas mais altas e robustas quando comparadas às alagadas permanentemente, com o dossel alcançando 20 m de altura (e.g., Araujo et al. 1998; Menezes & Araujo 2005). Algumas emergentes podem chegar a 25-30 m (*Calophyllum brasiliense*, *Ficus cestrifolia* Schott ex Spreng., *Tapirira guianensis* Aubl., *Symphonia globulifera* e *Platymiscium floribundum* Vogel (Carvalho et al. 2006, Kurtz 2009). Em Jurubatiba, algumas árvores apresentam DAP maior que 50 cm, incluindo *F. cestrifolia*, (88 cm), *Tabebuia cassinoides* (60 cm) e *C. brasiliense* (53 cm; Kurtz 2009). O sub-bosque é frequentemente pouco denso (Figura 6), facilitando o deslocamento pelo interior da mata. *T. guianensis*, *C. brasiliense*, *S. globulifera* e *T. cassinoides* destacam-se, normalmente, nessas matas, determinando sua estrutura oligárquica.

Tabela 1 – Parâmetros quantitativos do componente arbóreo/arbustivo-arbóreo de matas periodicamente alagáveis do Rio de Janeiro. CI: critério de inclusão (DAP = diâmetro à altura do peito); A: área amostrada (ha); N: número de indivíduos vivos amostrados; S: número de espécies; H': índice de diversidade de Shannon (nats.ind.⁻¹); J': equabilidade; D: densidade total (ind.ha⁻¹); e AB: área basal (m².ha⁻¹).

Área	CI	A	N	S	H'	J'	D	AB	Fonte
Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba	DAP ≥ 5 cm	1,44	2164	84	3,42	0,77	1503	24,9	Kurtz et al. (2013)
Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba	DAP ≥ 5 cm	0,5	938	45	2,79	0,73	1876	32,9	Oliveira (2000)
Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba	DAP ≥ 5 cm	0,52	827	49	2,76	0,71	1590	13,9	Barros (2000)
Reserva Biológica de Poço das Antas	DAP ≥ 10 cm; altura ≥ 10 m	1	486	97	3,98	0,87	486	23,8	Guedes-Bruni et al. (2006)
Reserva Biológica de Poço das Antas	DAP ≥ 10 cm	0,72	628	31	1,75* 1,99*	0,57* 0,66*	1003* 742*	36,5* 37,0*	Carvalho et al. (2006)

* Valores para as duas áreas estudadas.

A Tabela 1 evidencia profundas diferenças entre os trechos estudados em relação aos parâmetros analisados, o que pode estar em parte relacionado aos diferentes esforços de amostragem e critérios de inclusão, mas muito provavelmente também refletem o estado de conservação e regime de inundação de cada mata.

No Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (PNRJ), as matas periodicamente alagáveis ocorrem em depressões alongadas do terreno, entre antigas cristas praias (Araujo et al. 1998). O formato mais típico dessas matas é o de longas faixas paralelas à linha de praia, com largura variável (embora frequentemente estreitas), fazendo limite abrupto ou gradual com as formações arbustivas abertas de restinga em ambos os lados (ver Figura 2). Essas matas estão sujeitas a dois gradientes de alagamento relacionados a

variações em topografia. Primeiro, existe um gradiente topográfico ao longo da seção transversal, sendo o fundo (i.e., o meio, topograficamente mais baixo) mais intensamente alagado que as bordas, que raramente alagam. Segundo, existe outro gradiente relacionado à distância em relação às lagoas. Esses gradientes topográficos são responsáveis por variações estruturais e fisionômicas em pequenas distâncias (< 100 m). O gradiente lagoa-mata alagável é tal que, aproximando-se das lagoas, o terreno periodicamente alagado cede espaço a zonas permanentemente alagadas, onde ocorre uma mata mais baixa, com monodominância de *Tabebuia cassinoides*, ou a brejos herbáceos (Kurtz 2009).

Embora a restinga do parque seja predominantemente pleistocênica, as condições ambientais para o estabelecimento de matas periodicamente alagáveis só foram criadas mais recentemente, a partir da colmatagem dos braços das lagoas que foram formadas pelo represamento da água por depósitos marinhos holocênicos (ver Martin et al 1993).

Figura 6 – Sub-bosque de trecho de mata periodicamente alagável, no período seco, Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Rio de Janeiro (Foto: Bruno Kurtz).

Estudos fitogeográficos

Até recentemente, se conhecia muito pouco sobre a ecologia vegetal e fitogeografia de matas permanentemente alagadas ou periodicamente alagáveis no Brasil. Entretanto, nas últimas décadas vários estudos fitossociológicos locais foram desenvolvidos no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, o que possibilitou a realização de algumas análises fitogeográficas

(ver Kurtz et al. 2013). Essas análises indicaram que as matas alagadas/alagáveis não deveriam ser consideradas como uma unidade florística distinguível, uma vez que sua composição em espécies arbustivo-arbóreas tem forte influência das vegetações não alagadas do entorno (Marques et al. 2011, Kurtz et al. 2015). Por exemplo, no caso das matas periodicamente alagáveis de Jurubatiba, diferenças na intensidade do alagamento, devido a pequenas variações topográficas, possibilitaram o estabelecimento de muitas espécies do entorno com diferentes requerimentos ecológicos (~70% do total amostrado; Kurtz et al. 2013).

Além disso, a composição florística do componente arbustivo-arbóreo das matas alagadas/alagáveis da planície costeira do estado do Rio de Janeiro mostra-se diferente daquela de seus pares no planalto brasileiro e mesmo nas planícies costeiras entre os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul (Kurtz et al. 2015).

Estudos hidrológicos

Embora os padrões gerais de comportamento do lençol freático das matas permanentemente alagadas e periodicamente alagáveis do estado do Rio de Janeiro sejam frequentemente descritos na literatura (e.g., Scarano 2006), faltam dados detalhados sobre o tema, incluindo o efeito de ciclos supra anuais de pluviosidade na variação de seu nível. Numa sequência de anos mais secos, por exemplo, o lençol freático esteve abaixo da superfície do solo mesmo na mata permanentemente alagada de Jurubatiba (Bruno Kurtz, obs. pess.).

Estudos hidroquímicos

Da mesma forma, são poucos os dados hidroquímicos disponíveis do lençol freático das matas alagadas/alagáveis da planície costeira do estado do Rio de Janeiro. As lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, às quais essas matas estão associadas, podem ser reunidas em dois grupos de acordo com a sua origem: 1) lagoas formadas a partir do fechamento da desembocadura de rios por sedimentos marinhos (Jurubatiba, Comprida, Carapebus e Paulista); e 2) lagoas formadas em depressões entre cordões arenosos (e.g., Bezerra, Visgueiro, Pires e Preta). Algumas das lagoas do segundo grupo podem secar totalmente em períodos mais secos. Os parâmetros limnológicos estudados por Enrich-Prast et al. (2004) diferiram consideravelmente entre esses dois grupos de lagoas: e.g., no grupo 1, a salinidade e o pH foram menores que 5 us e 7,7, respectivamente, enquanto no grupo 2 esses valores foram maiores que 40 us e 8. Considerando que as coletas para o citado estudo foram realizadas nos pontos centrais das lagoas e que existem gradientes ao longo do espelho d'água, é bastante provável que ocorram variações dos parâmetros analisados entre o centro e as bordas/braços de cada lagoa, onde ocorrem as matas alagadas/alagáveis. Em todas as lagoas, cujas

profundidades médias variaram de 0,1 a 2,9 m, a radiação luminosa chegou ao sedimento.

Lacunas do conhecimento

Especificamente em relação às matas alagadas/alagáveis da planície costeira do estado do Rio de Janeiro, os levantamentos quantitativos estão restritos, como informado anteriormente, ao Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e Reserva Biológica de Poço das Antas, embora existam outros remanescentes relevantes. Além de algumas manchas de matas alagadas/alagáveis em pequenas unidades de conservação municipais na baixada de Jacarepaguá, cidade do Rio de Janeiro, existe um importante remanescente localizado na Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, na Ilha Grande, sul do estado (Araujo & Oliveira 1988). Esse último remanescente aparentemente apresenta características florísticas diferentes das demais mata alagadas/alagáveis do estado (Bruno Kurtz, obs. pess.). Todas essas áreas carecem de dados fitossociológicos e deveriam ser estudadas. Recomenda-se também o aprofundamento de estudos sobre a dinâmica de alagamento e características hidroquímicas do lençol freático dessas matas, possibilitando correlacionar essas informações com a composição e estrutura de sua vegetação.

Impactos humanos

O complexo de vegetação da Mata Atlântica na planície costeira do estado do Rio de Janeiro foi duramente impactado pela ocupação agrícola e urbana da região, levando à perda quase total de sua cobertura original (Fundação SOS Mata Atlântica & INPE 2021). Além das formações florestais situadas em terrenos não inundados, essa planície apresentava originalmente uma profusão de macrohabitats submetidos a diferentes regimes de inundação, incluindo matas alagadas e alagáveis (Araujo et al. 1998, Scarano 2002). Como esses ambientes impediam a plena ocupação da planície, foram realizadas ao longo do tempo inúmeras intervenções de engenharia, envolvendo a dragagem, retificação e aumento da calha de rios, a abertura de canais artificiais e a construção de diques e barragens, levando à sua drenagem e consequente ocupação antrópica (Soffiati 1998, Castro & Fernandez 2002). Essas intervenções tiveram o seu auge em meados do século XX, através das ações do extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS (Soffiati 1998).

Esse mesmo processo de ocupação ocorreu mais recentemente e de forma acelerada na baixada de Jacarepaguá, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde ocorriam extensas áreas recobertas por matas alagadas/alagáveis, entre outros macrohabitats submetidos à inundação (Corrêa 1936). A rápida expansão imobiliária da região alterou significativamente sua vegetação original, incluindo o aterro de extensas áreas outrora recobertas por essas matas (Bruno Kurtz, obs. pess.).

Matas alagadas/alagáveis são particularmente sensíveis a alterações no regime de inundação, e quando essas ocorrem por ação antrópica e de forma permanente, além da rápida degradação, mostram impossibilidade de regeneração natural (e.g., Scarano et al. 1998). A drenagem dos solos hidromórficos orgânicos promove a oxidação da matéria orgânica e a diminuição em espessura (ver Jacomine 2004), além do alto risco de combustão da turfa seca. Isso levou a sucessivos incêndios na Reserva Biológica de Poço das Antas (Castro & Fernandez 2002), dificultando ainda mais a regeneração natural dessas formações (Scarano 2006).

Além disso, houve também a retirada de madeiras de matas alagadas/alagáveis (e.g., Scarano 2006). Entre as espécies exploradas na região de Jurubatiba (antes da criação do parque), segundo informantes locais, estavam *Calophyllum brasiliense*, *Tapirira guianensis* e *Tabebuia cassinoides*, essa última amplamente explorada para a fabricação de cepos para o conhecido ‘tamanco português’, cabos de vassoura etc. Houve também o corte de madeira para lenha e exploração de palmito (*Euterpe edulis* Mart.). O corte de palmito aparentemente foi realizado por apenas alguns meses, na década de 1960, e foi interrompido pela exaustão das populações locais da espécie. Entretanto, a capacidade de se reproduzir vegetativamente em áreas alagadas, formando touceiras (Bruno Kurtz, obs. pess.), fez com que *E. edulis* seja atualmente uma das espécies mais importantes na estrutura das matas periodicamente alagáveis da região (Kurtz et al. 2013). Vale destacar que *T. cassinoides* e *E. edulis* estão categorizadas como vulneráveis (VU) na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (MMA 2022), justamente pelo histórico de exploração e redução/degradação/fragmentação dos seus habitats de ocorrência (Martinelli & Moraes 2013). Também na região de Jurubatiba, houve a exploração de turfa para a produção de ‘carvão de pedra’.

Destaca-se, por último, que algumas matas alagadas/alagáveis do estado estão situadas em áreas urbanas e/ou agrícolas e, potencialmente, sujeitas à contaminação química e/ou orgânica do lençol freático.

Conservação

Embora a Mata Atlântica seja um *hotspot* de biodiversidade (Ribeiro et al. 2011) e mereça uma série de iniciativas e políticas de conservação, alguns de seus ‘habitats marginais’ (*sensu* Scarano 2002), como as matas alagadas/alagáveis, não vêm sendo tratados com o mesmo cuidado. Embora alguns remanescentes de matas alagadas/alagáveis ainda sejam encontrados na planície costeira do estado do Rio de Janeiro, principalmente em unidades de conservação, eles são apenas pequenos testemunhos do que existiu no passado, e a maioria já sofreu diferentes níveis de antropização.

Alguns desses remanescentes protegem espécies ameaçadas da flora, como *Euterpe edulis* e *Tabebuia cassinoides*, mencionadas anteriormente, sendo a última típica de matas alagadas/alagáveis das planícies costeiras entre o Espírito Santo e Paraná (ver

Gentry 1992). Na Reserva Biológica de Poço das Antas e arredores, essas matas fazem a conexão entre as florestas sobre morrotes (ver Lima et al. 2006) e aumentam a área florestada necessária à conservação do mico-leão-dourado (*Leontopithecus rosalia* (Linnaeus, 1766), espécie oficialmente em perigo de extinção (EN) em nível nacional (MMA 2022).

Já nas matas periodicamente inundáveis do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, foram registradas pelo menos duas espécies da fauna ameaçadas de extinção: o rato-de-espinho, *Trinomys eliasi* (Pessôa & dos Reis, 1993) (Bergallo et al. 2004) e o jaguarundi, *Herpailurus yagouaroundi* (É.Geoffroy Saint-Hilaire, 1803); essa última recentemente registrada em armadilha fotográfica, na borda da mata (Bonatto 2019). As duas estão categorizadas com vulneráveis (MMA 2022).

Além disso, as matas periodicamente alagáveis de Jurubatiba fornecem importante recurso alimentar à fauna nativa, uma vez que 87% das espécies arbóreas apresentam dispersão zoocórica, por vertebrados (Kurtz 2009). Também contribuem para a estabilidade dos solos turfosos e retenção de nutrientes. Esses dois compartimentos (mata e solos turfosos) são importantes sumidouros de carbono, numa matriz constituída por formações arbustivas abertas de restinga e áreas antropizadas (Caris et al. 2013). Dado o atual quadro de destruição das matas alagadas/alagáveis nas planícies costeiras fluminenses, elas podem também fornecer material genético para programas de restauração. Algumas de suas espécies foram usadas na confecção de materiais didáticos para atividades em educação ambiental na região (Lopes & Bozelli 2004).

Matas alagadas/alagáveis são ambientes frágeis, que se desenvolvem sobre solos frequentemente instáveis e que dependem da dinâmica natural de alagamento pela elevação do lençol freático. Como exemplo dessa afirmação, um vento extremamente forte, de apenas poucos minutos, foi responsável pela queda generalizada de árvores em um trecho de mata periodicamente inundável, no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Isso ocorreu em função da instabilidade dos solos turfosos e da pouca profundidade do sistema radicular dessas, como resposta à proximidade do lençol freático (Figura 7). Árvores localizadas em trechos mais altos da borda, com menor acúmulo de turfa, foram menos atingidas. Já a combinação de fortes chuvas e a não abertura natural da barra da lagoa Preta submeteu outro trecho a um alagamento excepcionalmente alto e de longa duração (2005-2006), que coincidiu com a morte generalizada de árvores, incluindo mesmo indivíduos de *Tabebuia cassinoides*, espécie com grande resistência ao alagamento e que é dominante em matas permanentemente alagadas (Figura 8).

Figura 7 – Árvore tombada por vento (visão da base do sistema radicular) em mata periodicamente alagável do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Rio de Janeiro. Observar a pouca profundidade do sistema radicular (Foto: Ricardo Reis).

Figura 8 – Mortalidade de árvores em mata periodicamente alagável do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Rio de Janeiro, possivelmente em função de alagamento excepcionalmente alto e de longa duração (2005-2006) (Foto: Bruno Kurtz).

Referências bibliográficas

- Araujo DSD, Oliveira RR. 1988. Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul (Ilha Grande, Estado do Rio de Janeiro): lista preliminar da flora. *Acta Botanica Brasilica* 1(2, supl.): 83-94.
- Araujo DSD, Scarano FR, Sá CFC, Kurtz BC, Zaluar HLT, Montezuma RCM, Oliveira RC. 1998. Comunidades vegetais do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Pp. 39-62. In: Esteves FA (ed.). *Ecologia das lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do município de Macaé (RJ)*. Rio de Janeiro, UFRJ.
- Barros MJ. 2000. Estrutura de uma mata inundável de restinga do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, município de Carapebus, Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 45p.
- Bergallo HG, Martins-Hatano F, Raíces DS, Ribeiro TTL, Alves AG, Luz JL, Mangolin R, Mello MAR. 2004. Os mamíferos da Restinga de Jurubatiba. Pp. 215-230. In: Rocha CFD, Esteves FA, Scarano FR (orgs.). *Pesquisas de longa duração na Restinga de Jurubatiba: ecologia, história natural e conservação*. São Carlos, RiMa.
- Bonato DC. 2019. Cães domésticos no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Macaé, 144p.
- Caris EAP, Kurtz BC, Cruz CBM, Scarano FR. 2013. Vegetation cover and land use of a protected coastal area and its surroundings, southeast Brazil. *Rodriguésia* 64(4): 747-755.
- Carvalho FA, Nascimento MT, Braga JMA, Rodrigues PJFP. 2006. Estrutura da comunidade arbórea da Floresta Atlântica de baixada periodicamente inundada na Reserva Biológica de Poço das Antas, Rio de Janeiro, Brasil. *Rodriguésia* 57(3): 503-518.
- Castro EBV, Fernandez FAS. 2002. A fragmentação florestal na Reserva Biológica de Poço das Antas como consequência das intervenções de engenharia na bacia do rio São João (RJ). Pp. 649-659. In: *Anais do III Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação*. Fortaleza, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza.
- Corrêa AM. 1936. *O sertão carioca*. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional.
- Dorneles LPP, Waechter JL. 2004. Fitossociologia do componente arbóreo na floresta turfosa do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, Rio Grande do Sul, Brasil. *Acta Botanica Brasilica* 18(4): 815-824.
- Enrich-Prast A, Bozelli RL, Esteves FA, Meirelles FP. 2004. Lagoas costeiras da Restinga de Jurubatiba: descrição de suas variáveis limnológicas. Pp. 245-253. In: Rocha CFD, Esteves FA, Scarano FR (orgs.). *Pesquisas de longa duração na Restinga de Jurubatiba: ecologia, história natural e conservação*. São Carlos, RiMa.

Fundação SOS Mata Atlântica, INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2021. Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica: período 2019/2020, relatório técnico. São Paulo, Fundação SOS Mata Atlântica.

Galvão F, Roderjan CV, Kuniyoshi YS, Ziller SR. 2002. Composição florística e fitossociologia de caxetais do litoral do estado do Paraná - Brasil. *Floresta* 32(1): 17-39.

Gentry AH. 1992. Bignoniaceae – Part II (Tribe Tecomeae). *Flora Neotropica Monograph* 25(2). New York, The New York Botanical Garden.

Guedes-Bruni RR, Silva Neto SJ, Morim MP, Mantovani W. 2006. Composição florística e estrutura de trecho de Floresta Ombrófila Densa Atlântica aluvial na Reserva Biológica de Poço das Antas, Silva Jardim, Rio de Janeiro, Brasil. *Rodriguésia* 57(3): 413-428.

Henriques RPB, Araujo DSD, Hay JD. 1986. Descrição e classificação dos tipos de vegetação da restinga de Carapebus, Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Botânica* 9: 173-189.

Jacomine PKT. 2004. Solos sob matas ciliares. Pp. 27-31. In: Rodrigues RR, Leitão-Filho HF (eds.). *Matas Ciliares: conservação e recuperação*. 2 ed. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, FAPESP.

Junk WJ et al. 2015. Definição e classificação das áreas úmidas (AUs) brasileiras: base científica para uma nova política de proteção e manejo sustentável. Pp. 13-82. In: Cunha CN, Piedade MTF, Junk WJ. *Classificação e delineamento das áreas úmidas brasileiras e de seus macrohabitats*. Cuiabá, EdUFMT.

Kurtz BC. 2009. *Fitogeografia e fitossociologia do componente arbóreo de florestas pantanosas de restinga no norte-fluminense*. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 136p.

Kurtz BC, Gomes JC, Scarano FR. 2013. Structure and phytogeographic relationships of swamp forests of Southeast Brazil. *Acta Botanica Brasilica* 27(4): 647-660.

Kurtz BC, Valentin JL, Scarano FR. 2015. Are the Neotropical swamp forests a distinguishable forest type? Patterns from Southeast and Southern Brazil. *Edinburgh Journal of Botany* 72(2): 191-208.

Lima HC, Pessoa SVA, Guedes-Bruni RR, Moraes LFD, Granzotto SV, Iwamoto S, Ciero J. 2006. Caracterização fisionômico-florística e mapeamento da vegetação da Reversa Biológica de Poço das Antas, Silva Jardim, Rio de Janeiro, Brasil. *Rodriguésia* 57(3): 369-389.

Lopes AF, Bozelli RL (orgs.). 2004. *Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba: fichas dos seres*, vol. 2. PPGE/UFRJ.

- Marques MCM, Swaine MD, Liebsch D. 2011. Diversity distribution and floristic differentiation of the coastal lowland vegetation: implications for the conservation of the Brazilian Atlantic Forest. *Biodiversity and Conservation* 20(1): 153-168.
- Martin L, Suguio K, Flexor JM. 1993. As flutuações de nível do mar durante o quaternário superior e a evolução geológica de “deltas” brasileiros. *Boletim do Instituto de Geociências-USP* 15: 1-186.
- Martinelli G, Moraes MA (orgs.). 2013. Livro vermelho da flora do Brasil. Rio de Janeiro, Andrea Jakobsson, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
- Menezes LFT, Araujo DSD. 2005. Formações vegetais da Restinga da Marambaia, Rio de Janeiro. Pp. 67-120. In: Menezes LFT, Peixoto AL, Araujo DSD (eds.). *História natural da Marambaia*. Seropédica, UDUR.
- MMA – Ministério do Meio Ambiente. 2022. Portaria Nº 148, de 07 de junho de 2022. *Diário Oficial da União* 108, Seção 1, p. 74, 08 de junho de 2022.
- Oliveira RC. 2000. Estrutura do componente arbóreo da mata periodicamente inundada do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Rio de Janeiro, Brasil. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 84p.
- Ribeiro MC, Martensen AC, Metzger JP, Tabarelli M, Scarano F, Fortin MJ. 2011. The Brazilian Atlantic Forest: a shrinking biodiversity hotspot. Pp. 405-434. In: Zachos FE, Habel JC (eds.). *Biodiversity hotspots: distribution and protection of conservation priority areas*. Berlin, Springer.
- Scarano FR. 2002. Structure, function and floristic relationships of plant communities in stressful habitats marginal to the Brazilian Atlantic rainforest. *Annals of Botany* 90: 517-524.
- Scarano FR. 2006. Plant community structure and function in a swamp forest within the Atlantic rain forest complex: a synthesis. *Rodriguésia* 57(3): 491-502.
- Scarano FR, Rios RI, Esteves FA. 1998. Tree species richness, diversity and flooding regime: case studies of recuperation after anthropic impact in Brazilian flood-prone forests. *International Journal of Ecology and Environmental Sciences* 24: 223-235.
- Soffiati A. 1998. Aspectos históricos das lagoas do norte do estado do Rio de Janeiro. Pp. 3-35. In: Esteves FA (ed.). *Ecologia das lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do município de Macaé (RJ)*. Rio de Janeiro, UFRJ.